

DEVORANDO “TAPERINHAS” E “MÁQUINAS DE MORAR” NOS ANOS 1920

[MATOS, ALEX]

[Doutorando FAUUSP]

[alex.matos@gmail.com]

RESUMO.

Um dos aspectos fundamentais da antropofagia moderna brasileira é sua capacidade de devorar formal e tematicamente as contribuições do colonizador e do colonizado. Se, por um lado, os modernistas brasileiros são informados pela experiência com as vanguardas europeias, por outro, o primitivismo de muitas delas apresenta um caminho para a “redescoberta” de outros tempos de sua própria terra. Um exemplo paradigmático é a casa projetada pelo arquiteto Gregori Warchavchik para sua própria residência: inaugurada dois meses antes do *Manifesto Antropófago*, a residência chamou atenção da crítica da época que destacou a virtude do arquiteto em extrair o essencial tanto do que estava sendo produzido na Europa, quanto do que já havia sido produzido em tempos coloniais em território nacional. Contudo, tal proeza em articular o que havia de novo com o que havia de antigo não era exatamente uma novidade: na Semana de Arte Moderna, o arquiteto Georg Przyrembel havia experimentado visitar a arquitetura colonial, enquanto Antonio Moya se inspirou em referências pré-coloniais, ambos no esforço de pensar uma arquitetura de seu tempo. Ao que tudo indica, a antropofagia parece ter aprendido com a arquitetura e o neocolonial teria sido uma primeira tentativa de “devorar” o colonial e o pré-colonial. O presente artigo investiga possíveis continuidades e descontinuidades antropofágicas entre estes dois momentos por meio das intervenções de Mário de Andrade e Oswald de Andrade em ambos os movimentos, buscando compreender em que medida a antropofagia arquitetônica modernista (ou da “máquina de morar”) se diferencia da antropofagia “*avant la lettre*” do neocolonial (ou da “taperinha” de um Przyrembel).

Palavras-chave: ANTROPOFAGIA ARQUITETÔNICA (1), SEMANA DE ARTE DE MODERNA(2), PRIMITIVISMO (3)

1. INTRODUÇÃO.

A habilidade em incorporar elementos da cultura do colonizador e do colonizado e digeri-los em novas formações culturais foi batizada por Oswald de Andrade de *antropofagia*, um declarado elogio às práticas ritualísticas dos antigos tupinambás, cujo intuito era devorar o inimigo para dele extrair suas melhores características. Assim, mobilizando, em outros termos, contribuições ocidentais e não ocidentais, os modernistas brasileiros são informados tanto pela experiência com as vanguardas europeias, quanto pelo próprio primitivismo dessas que apresenta um caminho para a “redescoberta” de sua própria terra ou o “Extremo Ocidente” (ROUQUIÉ, 1991). Como lembra Paulo Prado em seu prefácio para o livro Pau-Brasil (1924), “Oswald de Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um ateliê da Place Clichy – umbigo do mundo – descobriu, deslumbrado, a sua própria terra” (PRADO, 1972, p. XVI).

Segundo Sulamita Lino, “para a arquitetura, o momento antropofágico foi aquele que inaugurou as primeiras obras consideradas modernas, ou seja, as casas projetadas e construídas por Gregori Warchavchik”. Ao seu modo, Warchavchik (1896-1972), com o projeto e construção da casa que concebeu para si entre 1927 em 1928, “deglutiu” a Bauhaus e Le Corbusier (LINO, 2005, p. 139), ao passo que Mina Klabin (1896-1979), com quem foi casado, se alimentou da paisagem brasileira para compor o jardim dessa e de outras residências (PERECIN, 2003). De “antropofágica” também pode ser chamada a proposta para o concurso do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, também de 1927, proposta por Flávio de Carvalho (1899-1973), arquiteto que Jorge Schwartz considera ser o grande herdeiro da antropofagia oswaldiana em razão, entre outros aspectos, do “seu permanente interesse pelas culturas primitivas” (SCHWARTZ, 2013). Ali, a articulação entre “vários terraços, ornamentados, e dispendo de plantas decorativas e espécimes de nossa flora, com viveiros para aves, etc.” com “grandes holofotes”, “canhões de tiro rápido” e “aviões” (DIÁRIO NACIONAL, 01/02/1928) teria colocado “a arquitetura, pela primeira vez, diante da dialética moderno/arcaico” (LINO, 2005, p. 148-149).

Fig. 1. Matéria sobre o projeto para o Palácio do Estado, de Flavio de Carvalho, no Diário Nacional (01/02/1928).

A vinculação entre a primeira casa modernista e a antropofagia se deve, em grande medida, ao próprio Oswald, que interviu no debate sobre aquele acontecimento arquitetônico em São Paulo em defesa do projeto de Warchavchik. Em uma sequência de dois artigos intitulados "A casa e a língua", publicados no Correio Paulistano nos dias 8 e 10 de fevereiro de 1929, o antropófago não somente elogia a "mais bela casa de São Paulo", como se opõe a ideia que o mestre franco-suíço Le Corbusier, de quem Warchavchik "devora" ideias, voltaria as costas para o passado. Oswald não somente defende Warchavchik, como também a grande referência do arquiteto russo e de toda sua geração, destacando "o alto apreço em que o arquiteto francês sempre teve às pesquisas antigas" (ANDRADE, O. 10/02/1929, p.2).

Fig. 2. *Moderniza-se a nossa arquitetura*, de Mário de Andrade, publicado no Diário Nacional (17/06/1928).

Antes, Mário de Andrade – que dos modernistas antropófagos se distanciou – também destacou em seus elogios àquele feito arquitetônico modernista as virtudes na apropriação de elementos locais:

[...] as largas janelas de canto que não só arejam completamente o interior como trazem para os aposentos de permanência a presença constante do jardim exterior. Este representa aliás uma criação interessantíssima do engenheiro Warchavchik. Os gramados lisos e planos emoldurados por cactos e palmeiras são duma originalidade esplendida e dão ao conjunto uma nota feliz de tropicalismo e disciplina” (ANDRADE, M.,17/06/1928).

Entretanto, especulações “arcaizantes” ou “primitivistas já haviam sido experimentadas no campo arquitetônico brasileiro em outro momento importante do modernismo: a Semana de Arte Moderna, em 1922. Na ocasião, dois arquitetos apresentaram seus trabalhos: George Przyrembel (1885-1956) e Antonio Moya (1891-1949). Enquanto o primeiro especulou releituras da arquitetura colonial em uma residência sob o sugestivo título de “taperinha na Praia Grande”, o segundo apresentou projetos com feições pré-colombianas. Também aí Oswald e Mário se destacam não somente como organizadores dos eventos modernistas, mas como entusiastas daquelas arquiteturas.

Fig. 3. Fachada da Taperinha da Praia Grande, de George Przyrembel, publicada em Amaral (1992).

Figura 4. Emboço Antonio Moya, 1922

No ano anterior à Semana, no artigo *Questões de Arte* (1921), Oswald menciona Moya e Przyrembel entre aqueles “artistas que não morrem” e que “hãõ de ser reconhecidos como Brecheret mestres do nosso triunfante

movimento de bandeirantismo intelectual e artístico” (ANDRADE, O., 25/07/1921). Poucos meses antes, no periódico *Ilustração Brasileira*, Mário, não se refere à Moya nem a Przyrembel, e sim ao estilo neocolonial como “o que há de mais glorioso para nós” (ANDRADE, M. 1921):

O neocolonial que por aqui se discute é infinitamente mais audaz e de maior alcance. Se o público, bastante educado, ajudar a interessante iniciativa, teremos ao menos para edificação particular (e é o que importa) um estilo nosso, bem mais grato ao nosso olhar, hereditariamente saudoso de linhas anciãs e próprio ao nosso clima e ao nosso passado. São Paulo será a fonte dum estilo brasileiro.

[...] Deixem-me crer que embora perturbado pela diversidade das raças que nele avultam, pela facilidade de comunicação com os outros povos, pela vontade de ser atual, europeu e futurista, o meu estado vai dar um estilo arquitetônico ao meu Brasil. Ah! Deixem-me sonhar! (ANDRADE, M. 1921).

Entretanto, com o aparecimento da arquitetura moderna em São Paulo, Mário de Andrade passará a questionar o neocolonial. Entre os dias 23 e 26 de agosto de 1928, Andrade publica uma série de artigos no jornal paulistano *Diário Nacional* sob o título “Arquitetura Colonial”. Na ocasião busca especular sua inquietação naquele momento com o que, de um lado, levava os arquitetos brasileiros a recuperarem elementos do passado recente num movimento chamado de “neocolonial”, de outro, os convocava a darem respostas às tendências mundiais em curso. Confessa se ver imerso “numa barafunda tamanha”. Sem “tempo para refletir” sobre o assunto, decide lançar-se à escrita, ainda que desprovido de uma opinião formada a respeito e decide “refletir, produzindo” (ANDRADE, 1928, p. 12).

Se em agosto de 1928, Mário se mostrou incerto quanto ao neocolonial, o modernista o deixará definitivamente para trás poucos meses depois, tornando-se um grande entusiasta da arquitetura racionalista e da obra de Warchavchik. O modernista estaria convencido, de uma vez por todas, que a arquitetura moderna produzida aqui teria encontrado um caminho brasileiro. Oswald de Andrade, um dos principais articuladores da Semana de 22, chegou a propagandear o que foi exposto no Theatro Municipal como moderno. Mas foi preciso esperar o aparecimento da Casa Modernista, alguns anos depois, para que o modernista debatesse arquitetura de forma mais consistente. No começo da década os modernistas pareciam tão certos de que o estilo neocolonial seria a forma da arquitetura moderna que nem precisaram debatê-la, bastando apenas colocá-la no centro do palco paulistano do modernismo. Mas quando Warchavchik lança a casa na rua Santa Cruz, o neocolonial deixa de ser uma alternativa modernizadora para os dois grandes vanguardistas.

Com “A primeira realização da architectura moderna em São Paulo”, artigo publicado no *Correio Paulistano* em 8 de Julho de 1928, tanto Oswald Costa, outro importante antropólogo, quanto seu entrevistado, Gregori

Warchavchik, expressam apreço por uma apropriação antropofágica das linguagens arquitetônicas tanto produzidas pelas vanguardas europeias, quanto aquelas produzidas no passado em próprio solo nacional. Costa destaca que “Warchavchik pode e soube extrair para [sua casa] interessantes elementos do nosso colonial, e isso porque, ao contrário dos demais pesquisadores, preocupados exclusivamente com o ornamental do nosso velho estilo, se esqueceram de ver nele, como Warchavchik, o essencial” (COSTA, 1928, p.3). Warchavchik, por sua vez, afirma: “não querendo simplesmente copiar o que na Europa se está fazendo, inspirados pelo encanto das paisagens brasileiras, tentei criar um caráter de arquitetura que se adaptasse a essa região” (WARCHAVCHIK apud COSTA, 1928, p.3). Trata-se de uma dupla devoração: a do europeu e a do “nosso colonial”. Se com o uso do termo “Europa” a ideia parece ser a de evocar uma dimensão global, universal da modernização, enfim, do progresso em seu sentido mais amplo, com o “nosso colonial” parece igualmente interessante considerar que não se trata somente de uma menção à apropriação de um legado arquitetônico, mas a tudo o que a expressão representa em seus sentidos políticos, sociais e culturais. A virtude de Warchavchik teria sido, frente a esse legado ter lançado, “sem esforço”, “as bases de uma arquitetura - essa, sim - brasileira, ou melhor, tropical” (COSTA, 1928, p.3). Ainda que, na ocasião, não chegue a desenvolver uma reflexão sobre as arquiteturas expostas na Semana de 22, Costa se mostra reticente àqueles pesquisadores “preocupados exclusivamente com o ornamental do nosso velho estilo” (COSTA, 1928, p.3). Aqui, a referência é feita àqueles que, pela ornamentação do neocolonial, Tateavam um caminho próprio.

Para todos os efeitos, no final da década de 1920, o neocolonial deixou de ser “moderno” quando o primeiro exemplar modernista apareceu. Os mesmos vanguardistas que em 1922 apostaram em um caminho neocolonial para a modernização arquitetônica chegavam à conclusão, depois de quase um quase um decênio, de que aposta na figuração da tradição estava superada por uma nova linguagem que do passado deixava somente o “essencial”. A indigestão da devoração neocolonial teria sido o excesso, ao passo que a satisfação com a deglutição da primeira casa modernista viria da “simplicidade de seus linhas”. Dali em diante, o menu do banquete não foi outro senão o modernista.

No entanto, poderíamos dizer que as contradições da linguagem neocolonial foram superadas com a simplificação das formas e a supressão de ornamentos? Teria a referência à natureza tropical repensado a tradição? Não seria o caso de, mais uma vez, revisitar a antropofagia neocolonial de 1922 para compreender os impasses dessa primeira experimentação modernista? Afinal, não teria a antropofagia da primeira hora modernista ao menos sinalizado outros caminhos possíveis além da simples ornamentação de superfícies praticadas pelo neocolonial?

Posicionada literalmente no centro das atenções, a arquitetura neocolonial foi entendida como a vitrine e a ponta-de-lança de um novo tempo. Não deve surpreender que o reconhecimento de suas potencialidades e limitações na apropriação das novidades e das pré-existências também tenha servido de aprendizado para a crítica cultural como um todo. Afinal, o neocolonial foi uma “primeira iniciativa, em arquitetura, de valorização de raízes brasileiras e de busca de uma identidade nacional” (PINHEIRO, 2011). Entretanto, cabe lembrar que,

logo ao lado da “Taperinha” neocolonial de Przyrembel, foram expostas as especulações pré-colombianas de Moya, uma dimensão do passado que não foi experimentada nem pelo neocolonial de Ricardo Severo, tampouco pelo modernismo Warchavchik. Quanto aos dois modernistas que passaram da expectativa com o neocolonial à exaltação do modernismo, surpreende que o Mário de Andrade, que tomou do mito amazônico de *Makunaimã* a inspiração para sua obra capital, não tenha reivindicado algo correlato na arquitetura moderna que se queria nacional; mais inquietante ainda é Oswald de Andrade, que fez dos tempos pré-cabralinos o fundamento mítico da antropofagia, mas que nada reivindicou dessa ordem na arquitetura modernista que defendeu.

Longe de ser um “estilo que nunca existiu”, como afirmou Carlos Lemos, o neocolonial, ainda que de maneira bastante contraditória, colocou em questão dimensões da formação cultural brasileira que a referência à “natureza tropical” da antropofagia modernista negligenciou e que outras experimentações, como a de Teodoro Braga (1872-1953), buscaram, em certa medida, abarcar (PASCOAL, 2017). Baseado em pesquisas arqueológicas de artefatos cerâmicos na Ilha de Marajó, o paraense foi além de motivos da fauna e da flora brasileira, demonstrando que no horizonte da antropofagia em arquitetura não havia só a mata virgem, mas o legado de importantes formações culturais do passado e que deixavam marcas no presente.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1992.
- ANDRADE, Mário de. Arquitetura Colonial. Arte em Revista. São Paulo: Kairós, Agosto de 1980, Ano 2, n. 4. p. 12-14.
- ANDRADE, O. A casa e a língua I. Como um construtor se destrói. Correio Paulistano, 8 de fevereiro de 1929, p. 2
- ANDRADE, O. A casa e a língua II. Tabalogia paulistana. Correio Paulistano, 10 de fevereiro de 1929, p. 2.
- ANDRADE, Oswald. "Questões de arte". Jornal do Commercio, São Paulo, p.3, 25 de Julho de 1921.
- CHIARELLI, Tadeu. "Antropofagia versus modernismo". Arte! Brasileiros!. Acesso em 21 de setembro de 2025: [Oswaldo Costa: Antropofagia vs Modernismo - ARTE!Brasileiros](#)
- COSTA, Oswaldo, "A primeira realização da arquitetura moderna em São Paulo". Correio Paulistano, 8 de julho de 1928, p.3.
- GUERRA, Abilio e CRITELLI, Fernanda. "Gregori Warchavchik, o arquiteto da Semana de Arte Moderna de 1922". Cienc. Cult. [online]. 2022, vol.74, n.2, pp.1-9. ISSN 0009-6725. <http://dx.doi.org/10.5935/2317-6660.20220021> . Acesso em: 21 de setembro de 2025
- LEMONS, Carlos. "Un estilo que nunca existió". In: AMARAL, Aracy. Arquitectura Neocolonial, 1994.
- LINO, Sulamita Fonseca. O Modernismo "com sabor local": Uma arquitetura antropofágica?. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 133–152, 2009. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/Arquiteturaeurbanismo/article/view/779>. Acesso em: 11 jan. 2026.
- PERECIN, Tatiana. "Azaléias e Mandacarús: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil". São Carlos, Dissertação de Mestrado, EESC.USP, 2003.
- PRADO, Paulo. "Poesia Pau-Brasil (Prefácio de Pau-Brasil)". Obras completas. Volume 7. Poesias reunidas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972.
- ROUQUIÉ, Alain. "O Extremo-Occidente: introdução à América Latina". São Paulo: EDUSP, 1991
- SEGAWA, Hugo. "Arquitetura em 1922". Revista USP, Julho de 2023.
- PASCOAL, Paola. "Theodoro Braga e Maria Hirsch: relações artísticas, pessoais e políticas na campanha Neomarajoara no Brasil". Anais do XXIX Simpósio Nacional de História, 2017.

BIOGRAFIA

Doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP. Mestre em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pelo IAU-USP. Integrante do Grupo de Pesquisa Cultura e Arquitetura na América Latina (CACAL). OrCID: <https://orcid.org/0000-0002-2498-6981>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0882826600696674>.